

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Маъмурий ишларнинг судга тааллуқлилиги

Нишонова Умида Мирзаумаровна

Наманган вилоят маъмурий судининг судьяси

Аннотация: судлар фаолиятида шунингдек процессуал ҳуқуқ назариясида тааллуқлилик институти, унинг қўлланиш амалиёти долзарб аҳамият касб этади. Бунда низоларнинг судга тааллуқлилиги ёки айнан қайси судлар томонидан кўриб ҳал қилиниши ўрганиш муҳим ўрин тутди.

Калит сўзлар: тааллуқлилик, тегишлилик, судловлилик, оммавий ҳуқуқий муносабатлар, судгача низони ҳал этиш, манфаатдор шахс, маъмурий орган.

Аннотация: В деятельности судов, а также в теории процессуального права первостепенное значение имеет институт подведомственности и практика его применения. На этом месте важно изучить, подведомственность споров суду или какие суды будут их рассматривать.

Ключевые слова: подведомственность, подсудность, публично-правовые отношения, досудебное разрешение споров, заинтересованная сторона, административный орган.

Annotation: in the activity of the courts as well as the Institute of relativity in the theory of procession law, the practice of its application is of paramount

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

importance. That holds an important place in studying the suitability of disputes or exactly which courts to be considered and resolved.

Keywords: adjudication, belonging, conviction, public legal relations, pre-trial dispute resolution, interested person, administrative body.

Маъмурий ишларнинг судга тааллуқлилигини белгилашнинг асосий мезонларидан бири бўлиб - “ҳуқуқий муносабатнинг таснифи” ҳисобланади. Ўзбекистон Республикаси Маъмурий суд ишларини юритиш тўғрисидаги кодексининг 26-моддасига биноан маъмурий судга фуқаролар ва юридик шахсларнинг бузилган ёки низолашилаётган ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш тўғрисидаги, маъмурий ва бошқа оммавий ҳуқуқий муносабатлардан келиб чиқадиган ишлар тааллуқлидир.¹

Ҳорижий давлатлардан Германияда тааллуқлилиқ ўзига ҳос бўлиб, ушбу давлатда шартли судловга тааллуқлилиқ амал қилади. Унга кўра, дастлаб шикоят (ариза) шикоят қилинаётган маъмурий органнинг юқори турувчи органига мурожаат этиши, шундан сўнг маъмурий суднинг судловига тааллуқли бўлади. Тўғридан тўғри маъмурий судга йўлланган шикоят (ариза) суд томонидан қабул қилинмайди ҳамда қайтариб юборишга асос бўлиб хизмат қилади. Ушбу жиҳат Германия маъмурий судларининг ажралиб турувчи жиҳати ҳисобланади.

¹ Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий суд ишларини юритиш тўғрисидаги кодекси, 26-модда. 2018й
<https://lex.uz/docs/3527353>

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Ўзбекистон Республикасида ҳам маъмурий суд ишларини юритишда *судгача низони ҳал этиш институтини қўллаш қонунда кўрсатилган бўлса, бу ишларнинг маъмурий судга тааллуқлиликини аниқлашда ахамиятли ҳисобланади.* Умумий қоидага кўра фуқаро ва юридик шахс ўз ҳуқуқлари ва эркинликларини бузадиган хатти - ҳаракатлар (қарорлар) устидан шикоят билан тобелик тартибида юқори турувчи органга ёхуд мансабдор шахсга мурожаат қилиши - қилмаслигидан қаътий назар, бевосита судга мурожаат қилиш ҳуқуқига эга. Бироқ, қонунларда судга мурожаат қилишдан олдин низони бошқача тартибда ҳал қилиш назарда тутилган бўлиши мумкин. Бунда муҳокамага қўйилаётган қарор ёки хатти ҳаракат маъмурий судга тааллуқли бўлсада, аввал ушбу қарор чиқарган ёки хатти ҳаракатни бажарган мансабдор шахси устидан юқори турувчи бўғинга шикоят қилинмай туриб маъмурий судга мурожаат этиб бўлмайди. Хусусан Ўзбекистон Республикаси Солиқ кодексига, “Ихтиролар, фойдали моделлар ва саноат намуналари тўғрисида”, “Селекция ютуқлари тўғрисида”, “Интеграл микросхемалар топологияларини ҳуқуқий муҳофаза қилиш тўғрисида” ҳамда “Товар белгилар, хизмат кўрсатиш белгилари ва товар келиб чиққан жой номлари тўғрисида” ги Ўзбекистон Республикаси қонунларида белгиланган. Ушбу қонунларга мувофиқ, солиқ органининг сайёр солиқ текширувлари ва солиқ аудити натижалари бўйича қабул қилинган қарорлари устидан суд тартибида шикоят қилиш фақат юқори

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

турувчи солиқ органига шикоят қилингандан кейингина мумкин бўлиши (бу қоида Ўзбекистон Республикаси Давлат солиқ қўмитасининг қарори устидан шикоят қилишга нисбатан қўлланилмайди), Ўзбекистон Республикаси Интеллектуал мулк агентлигининг қарорлари устидан Ўзбекистон Республикаси Интеллектуал мулк агентлигининг Апелляция кенгашига мурожаат қилиш ва унинг қароридан норози бўлган тақдирда судга мурожаат қилиш муминлиги белгиланган.

Фуқаролар ва юридик шахс ўз ҳуқуқлари ва эркинликларини бузадиган хатти - ҳаракатлар (қарорлар) устидан шикоят билан аввало ушбу қарорни қабул қилган (хатти - ҳаракатларни содир этган) давлат органининг юқори турувчи тизимига мурожаат қилиши мақсадга мувофиқ бўлиб, мазкур ҳолат амалиётда низони тез ва тегишли суд ҳаражатларисиз ҳал қилинишига сабаб бўлади. Шу ўринда кўриб чиқилиши маъмурий судга тааллуқли бўлган нотариал ҳаракатни амалга ошириш, фуқаролик ҳолати далолатномаларини ёзишни рўйхатга олиш рад этилганлиги ёки нотариуснинг ёхуд фуқаролик ҳолати далолатномаларини ёзиш органи мансабдор шахсининг ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) юзасидан низолашиш тўғрисидаги, мажбурий ижро бюроси мансабдор шахсининг қарори ва хатти ҳаракатлари юзасидан маъмурий судга шикоят бериш тартибини ўзгартириш яъни, судгача мазкур органларнинг юқори турувчисига шикоят бериш тартибини жорий этиш орқали суд тартибида шикоят қилиш фақат юқори турувчи органга шикоят қилингандан

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

кейингина мумкин бўлишини қатъий белгилаш зарур.

Бу ўз навбатида, маъмурий ва оммавий – ҳуқуқий муносабатлардан келиб чиқадиган фуқаролар ва юридик шахсларнинг бузилган ёки низолашилаётган ҳуқуқлари, эркинликлар ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш тўғрисидаги ишларни тааллуқлилигига оид моддий ва процессуал нормаларни қайта кўриб чиқиш, суд амалиёти материалларини таҳлил қилиш ва бу борада хорижий давлатлар қонунчилигини ўрганиш орқали маъмурий судларга тааллуқли ишларни янада соддалаштиришга қаратилган тегишли ўзгартиш ва қўшимчаларни қонунчиликка киритиш заруратини келтириб чиқаради.

Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Маъмурий суд ишларини юритиш тўғрисидаги кодексда қонун билан маъмурий суднинг ваколатига киритилган бошқа ишларни ҳам кўриб ҳал қилиши белгиланган бўлиб, бу билан тааллуқлилиқни кодексда белгилаган талабларига асосан эмас, балки алоҳида бир қонунда кўриб чиқилиши маъмурий суднинг ваколатига берилган ишлар назарда тутилмоқда. Масалан, Ўзбекистон Республикасининг Адвокатура тўғрисидаги қонунининг 15-моддасига кўра, адвокат лицензиясининг амал қилишини тўхтатиб туриш адвокатга гувоҳнома берган адлия органининг ёки Адвокатлар палатасининг мурожаатига кўра маъмурий суднинг қарори билан Адвокатлар палатаси ҳудудий бошқармасининг ёки адлия органининг ўз ваколатлари доирасида

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

қабул қилинган, шу жумладан адвокатнинг зиммасига аниқланган қоидабузарликларни бартараф этиш мажбуриятини юклайдиган қарорларни адвокат томонидан бажарилмаганда ёки лозим даражада бажарилмаганда, адвокат томонидан адвокатура тўғрисидаги қонун ҳужжатлари талаблари, Адвокатнинг касб этикаси қоидалари, адвокатлик сири ва адвокат қасамёди бузилганлиги аниқланган ҳолларда амалга оширилади. Қонуннинг 16-моддасида лицензияни амал қилишни тугатиш маъмурий суд томонидан Олий малака комиссиясининг хулосаси асосида Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлигининг мурожаатига кўра адвокат касбига доир вазифаларини олти ой мобайнида узрсиз сабабларга кўра бажармаганда, лицензия сохта ҳужжатлардан фойдаланилган ҳолда олинганлиги факти аниқланганда, лицензия бериш тўғрисидаги қарорнинг ғайриқонуний эканлиги аниқланганда, лицензиясининг амал қилиши тўхтатиб турилган шахс лицензиянинг амал қилиши тўхтатиб турилишига олиб келган ҳолатларни суд томонидан белгиланган муддатда бартараф этмаганда, адвокат томонидан адвокатура тўғрисидаги қонун ҳужжатлари талаблари, Адвокатнинг касб этикаси қоидалари, адвокатлик сири ва адвокат қасамёди мунтазам равишда ёки бир марта кўпол равишда бузилганда, адвокатнинг шаъни ва кадр-қимматига доғ туширадиган ҳамда адвокатуранинг обрўсини туширадиган қилмиш содир этганда амалга оширилиши кўрсатилган. Яна бир мисол, Ўзбекистон Республикаси Нотариат тўғрисидаги қонунида

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

нотариус лицензиясини амал қилишини тугатиш масаласини Қорақолпоғистан Республикаси Адлия вазирлигининг, адлия бошқармасининг мурожаатига кўра малака комиссиясининг қарори асосида ўз вазифаларини олти ой мобайнида узрли сабабларсиз бажармаганда, лицензия бериш тўғрисидаги қарорнинг ғайриқонуний эканлиги аниқланганда, лицензиясининг амал қилиши тўхтатиб турилган шахс лицензиянинг амал қилиши тўхтатиб турилишига олиб келган ҳолатларни адлия органи томонидан белгиланган муддатда бартараф этмаганда, нотариус томонидан нотариат тўғрисидаги қонун ҳужжатлари талаблари, Нотариусларнинг касб этикаси қоидалари, нотариал ҳаракатларнинг сири ва нотариусқасамёди мунтазам равишда ёки бир марта қўпол равишда бузилганда, нотариуснинг шаъни ва қадр-қимматига доғ туширадиган ҳамда нотариатнинг обрўсини туширадиган қилмиш содир этганда маъмурий суднинг қарорига асосан амалга оширилиши белгиланган. Шу ўринда, Ўзбекистон Республикаси Маъмурий суд ишларини юритиш тўғрисидаги кодексда белгиланган судга тааллуқлилиқка ҳамда маъмурий суд ишларини юритиш вазифаларига оид қоидаларга кўра маъмурий суд маъмурий идоралар устидан қонунийликни таъминлашни назарати қилиш функционал вазифаси эканлигидан келиб чиқиб, юқорида қайд этилган қонунларга асосан адвокатнинг, нотариуснинг лицензиясини амал қилишни тўхтатиб туриш, тугатишни маъмурий суднинг ваколатидан чиқариш, ушбу ваколатни адлия

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

органи ваколат доирасига киритиш, адлия органининг адвокат ёки нотариуснинг лицензиясини амал қилишни тўхтатиб туриш, тугатиш тўғрисидаги қарорларидан норози бўлган тақдирда маъмурий судга шикоят қилиш ҳуқуқини белгиловчи қонун нормалари киритилиши мақсадга мувофиқ бўлар эди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

Ўзбекистон Республикаси “Судлар тўғрисида”ги қонун

Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий суд ишларини юритиш тўғрисидаги кодекс.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 24 июлдаги “Судлар фаолиятини янада такомиллаштириш ва одил судлов самарадорлигини оширишга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” Фармони.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2003 йил 9 декабрдаги ПФ-3358-сонли Фармони билан тасдиқланган Республика давлат бошқаруви органи рўйхати

Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг “Маъмурий органи ва улар мансабдор шахсларининг қарорлари, ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) устидан шикоят қилиш тўғрисидаги ишларни кўриб чиқиш бўйича суд амалиёти ҳақида” ги қарори

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

“Маҳаллий давлат ҳокимияти тўғрисида” ги Ўзбекистон Республикаси қонуни

“Фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни

“Умумий ҳарбий мажбурият ва ҳарбий хизмат тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси қонун

Ўзбекистон Республикасининг Адвокатура тўғрисидаги қонуни.

1996 йил 27 декабрь

Ўзбекистон Республикаси Нотариат тўғрисидаги қонуни. 1996 йил 26 декабрь

Ўзбекистон Республикаси Солиқ кодекси.

